

ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA DO TURU (*Teredo Spp.*) UTILIZADO NO TRATAMENTO TERAPÊUTICO DA TUBERCULOSE

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 13/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7730748

Brenda Leticia dos Remedios Ribeiro;
Helen de Paula da Silva Moraes;
Raimundo da Silva Rodrigues Neto;
Thalita Nazaré Nascimento da Silva;
Silvana de Fátima Oliveira de Almeida.

Resumo: No Norte do Brasil, os turus de manguezais são utilizados através do consumo alimentar, como fortificante afrodisíaco, assim como também para o tratamento de diversas doenças, entre elas, anemia e tuberculose, conforme o conhecimento empírico. A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, predominante em países em desenvolvimento. Este estudo teve como objetivo relacionar as necessidades nutricionais de pacientes diagnosticados com tuberculose e a composição físico-química do turu, no qual poderá vir a fornecer informações científicas sobre a qualidade e a eficácia do mesmo, podendo deste modo identificar se este molusco possui benefícios ou não ao tratamento da tuberculose, relacionando a terapêutica nutricional popular com dados obtidos da composição deste molusco para então utilizar o turu como uma opção terapêutica. Foram realizadas 3 coletas de turu nos respectivos meses setembro,

outubro e novembro e feitas as análises físico-química no laboratório para obter dados específicos de umidades ($76,63 \pm 0,46$, $70,67 \pm 2,30$ e $75,90 \pm 3,19$), cinzas ($0,89 \pm 0,02$, $0,42 \pm 0,03$ e $0,99 \pm 0,02$), lipídeos ($0,13 \pm 0,008$, $0,14 \pm 0,016$ e $0,20 \pm 0,013$), proteínas ($6,87 \pm 0,049$, $5,64 \pm 0,018$ e $6,57 \pm 0,026$), carboidratos ($15,70 \pm 0,46$, $23,73 \pm 2,20$ e $16,45 \pm 3,19$), valor energético ($91,46 \pm 1,86$ Kcal, $118,78 \pm 8,79$ Kcal e $93,88 \pm 12,26$ Kcal), pH ($6,33 \pm 0,094$, $6,43 \pm 0,12$ e $5,99 \pm 0,014$), acidez ($0,48 \pm 0,005$, $0,64 \pm 0,05$ e $0,74 \pm 0,02$) e vitamina C ($0,62 \pm 0,05$, $0,41 \pm 0,01$ e $0,35 \pm 0,008$), depois dos resultados obtidos foi feita comparação com o levantamento das necessidades nutricionais mais comuns em pacientes diagnosticados com tuberculose e obtivemos resultados promissores que evidenciam que o Turu se torna um aliado ao tratamento da tuberculose devido ser comprovadamente um alimento rico em nutrientes essenciais que se consumido corretamente pode suprir as necessidades nutricionais de um indivíduo com tuberculose.

Palavras-chave: *Mycobacterium tuberculosis*. Molusco bivalves. Teores. Benefícios. Suplementação.

Abstract: In Northern Brazil, turu of mangroves are used through food consumption, as a fortifying aphrodisiac, as well as for the treatment of several diseases, among them anemia and tuberculosis, according to empirical knowledge. Tuberculosis (TB) is an infectious and transmissible disease caused by *Mycobacterium tuberculosis*, predominant in developing countries. This study aims to relate the nutritional needs of patients diagnosed with tuberculosis and the physical-chemical composition of the turkey, in which it may provide scientific information on its quality and effectiveness, thus being able to identify whether or not this mollusc has benefits to the treatment of tuberculosis, linking popular nutritional therapy with data obtained from the composition of this mollusk to then use the turkey as a therapeutic option. 3 turu collections were performed in the respective months of September, October and November and the physical-chemical analyses were done in the laboratory to obtain specific data from humidities ($76,63 \pm 0,46$, $70,67 \pm 2,30$ and $75,90 \pm 3,19$), ashes ($0,89 \pm 0,02$, $0,42 \pm 0,03$ and $0,99 \pm 0,02$), lipids ($0,13 \pm 0,008$, $0,14 \pm 0,016$ and $0,20 \pm 0,013$), proteins ($6,87 \pm 0,049$, $5,64 \pm 0,018$ and $6,57 \pm 0,026$), carbohydrates ($15,70 \pm 0,46$, $23,73 \pm 2,20$ and $16,45 \pm 3,19$), energy value ($91,46 \pm 1,86$ Kcal, $118,78 \pm 8,79$ Kcal and

93,88±12,26Kcal), pH (6,33±0,094, 6,43±0,12 and 5,99±0,014), acidity (0,48±0,005, 0,64±0,05 and 0,74±0,02) and vitamin C (0,62±0,05, 0,41±0,01 and 0,35±0,008), after the results obtained, a comparison was made with the survey of the most common nutritional needs in patients diagnosed with tuberculosis and we obtained promising results that show that Turu becomes an ally in the treatment of tuberculosis because it is proven to be a food rich in essential nutrients that if consumed correctly can meet the nutritional needs of an individual with tuberculosis.

Keywords: *Mycobacterium tuberculosis*. Bivalves molluscs. Content. Benefits. Supplementation.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, os turus de manguezais são utilizados no norte do país através do consumo alimentar, como fortificante afrodisíaco, assim como também para o tratamento de diversas doenças, entre elas, anemia e tuberculose, na região amazônica (MÜLLER; LANA, 2004). A predominância de alcaloides atribuí como principal indicativo da bioatividade do turu frente ao *Mycobacterium tuberculosis*, como justificativa para seu potencial terapêutico (SANTOS, 2018).

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* (Bacilo BK), predominante em países em desenvolvimento e, embora existam tratamento e meios de prevenção, cerca de 10 milhões de novos casos são registados todo ano no mundo (WALKER et al., 2013; BRASIL, 2020). A associação da TB com a desnutrição energético-proteica, tem sido amplamente reconhecida como fator de risco (NOGUEIRA et al., 2006; TALON; PEREIRA, 2010; LAZZARI, 2016). No Pará os moradores de algumas comunidades relatam fatos de “cura” da tuberculose através do caldo do molusco, emplasto ou in natura, aliados aos medicamentos receitados por médicos ou não (devido ao abandono do tratamento terapêutico da tuberculose) (SANTOS, 2018).

O quadro clínico da doença leva à desnutrição, com redução das proteínas viscerais e índices antropométricos, perda de massa magra e destruição da

reserva de gordura, além da ativação de citocinas (TALON; PEREIRA, 2010). O consumo alimentar, as reservas de nutrientes do corpo e suas perdas, afetam ativamente no equilíbrio nutricional e na infecção, de modo geral (PEREIRA, 2004).

A maior parte dos estudos realizados sobre os turus são direcionados para o controle das espécies, motivados pelo seu alto potencial de danos e prejuízos econômicos que esses animais podem causar devido seu modo de vida e hábitos alimentares (SILVA; TOGNELLA, 2013). Embora o alto consumo alimentar, as informações sobre a composição centesimal e características físico-químicas e químicas das espécies nativas do território brasileiro ainda são incipientes. Apesar dos avanços realizados no tratamento e manejo, a TB ainda permanece como um dos principais problemas de saúde pública, assim, faz-se necessário investigações mais avançadas e específicas, em relação ao turu referente a tuberculose (SANTOS, 2018).

Considerando o alto potencial nutricional do turu (*Teredo spp.*), e a falta de dados em relação a sua composição físico-química, principalmente ao que se relaciona ao aporte nutricional deste molusco, correlacionado assim, aos dados nutricionais de pacientes diagnosticados com TB, encontrados na literatura.

Este estudo teve como objetivo relacionar as necessidades nutricionais de pacientes diagnosticados com tuberculose e a composição físico-química do turu, no qual poderá vir a fornecer informações científicas sobre a qualidade e a eficácia do mesmo, podendo deste modo identificar se este molusco possui benefícios ou não ao tratamento da tuberculose. Podendo viabilizar novos meios terapêuticos de menor custo, menores danos ao organismo, com maior absorção de macro e micronutrientes, melhorando o estado nutricional dos pacientes, pois de acordo com relatos de moradores do município de Vigia de Nazaré, no estado do Pará, dos quais há relatos a respeito de sua capacidade terapêutica, associando este *Teredo spp.* a terapêutica da *Mycobacterium tuberculosis*.

2 METODOLOGIA

Foram realizadas análises físico-químicas para determinar os teores de umidade, cinzas, lipídios, proteínas, carboidrato, valor energético, pH, acidez e vitamina C. As análises foram realizadas no laboratório de Bromatologia e Microbiologia, da Escola Superior Madre Celeste (ESMAC) e no Laboratório Multianálises s/s Ltda. No período de fevereiro a dezembro de 2021.

2.1 COLETA DAS AMOSTRAS

Os manguezais localizados na ilha de Itapuá, distante pouco mais de 15.7 km do município de Vigia de Nazaré, à 103 km longe da capital Belém, na região nordeste do estado do Pará, na zona do salgado.

2.1.1 Extração do turu

A extração do turu no manguezal, após extraído da madeira, o turu foi adicionado em sacos estéreis, armazenados em caixa térmica com gelo, em seguida realizou-se a limpeza do mesmo, deixando apenas as partes comestíveis, e adicionados a outro saco estéril e armazenados em isopor para o congelamento da amostra em freezer, e transportado sob congelamento até o laboratório de Bromatologia e Microbiologia da Faculdade Esmac, para análises posteriores.

Foram coletados no total 1,0 Kg de turu limpo, sendo 500 gramas do turu para realizar as análises e 500 gramas de amostras para margem de erro. Foram realizadas três coletas (uma coleta em cada mês), nos meses de setembro, outubro e novembro.

2.1.2 Preparo da amostra

A cada coleta, o total coletado de turus era limpo, deixando apenas as partes comestíveis. Todo material era processado e dividido em dois grupos de quantidades iguais em gramas e in natura. O primeiro grupo as análises eram realizadas no laboratório da ESMAC. Enquanto o segundo, era armazenado em caixa térmica, e transportado até o laboratório Multianálises s/s Ltda., para obter os resultados de proteínas, lipídios e cinzas.

2.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

Todas as análises foram realizadas de acordo com os métodos preconizados pelo Instituto Adolfo Lutz, (2008) e Association Of Official Agricultural (2017). Todas as análises foram realizadas em triplicata.

Análise de umidade

A determinação do teor de umidade foi estabelecida pelo método gravimétrico em estufa à 105 °C, até obter o peso constante.

Análise de resíduo mineral fixo (cinzas)

A determinação do teor de cinzas, foi empregado a partir do método gravimétrico com incineração em mufla elétrica a 550 °C, até atingir cinzas claras.

Análise de lipídeos

Para quantificar o teor de gordura das amostras, foram usados os métodos de Bligh-Dyer, utilizando sulfato de sódio anidro, para remover possíveis traços de água que tivessem permanecido na fase lipídica.

Análise de proteínas

Para determinação do teor de proteínas totais, foram utilizados o método de Kjeldhal como titulação, usando solução de ácido clorídrico com concentração 0,1 normal (HCl 0,1N) padronizada.

Carboidratos por diferenciação

Para determinação do teor de carboidrato, foram realizados a somatória a partir dos resultados dos teores de umidade, cinzas, gordura e proteína, para obter a diferença entre o total da amostra (100%), e assim poder expressar o resultado do teor total de carboidratos que contêm na amostra.

Valor energético por cálculo

O valor energético foi determinado a partir da Equação de Bryant e Atwater, considerando as médias dos valores obtidos para cada macronutriente a partir dos métodos convencionais obtidos através dos resultados (proteínas, carboidratos e lipídeos).

Análise de pH

O pH foi verificado pelo método potenciométrico, em peagômetro de bancada (Quimis ®), calibrado com solução tampão em pH = 4 e em pH = 7.

Análise de acidez total titulável

A determinação deste método foi realizada por volumetria de neutralização. Para a titulação foi utilizada solução de hidróxido de sódio com concentração 0,1 normal (NaOH 0,1N) padronizada com biftalato de potássio.

Análise de vitamina C

A determinação do teor de vitamina C foi realizado através do método de Tillmans modificado, este método baseia-se na redução do corante 2,6-diclorofenolindofenol (DCFI), com solução padrão de ácido ascórbico, e solução de ácido oxálico 1%.

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

As análises físico-químicas foram submetidas à análise de ANOVA one-way seguida de comparação pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). As análises estatísticas foram realizadas com o software Statística 7.0 (StatSoft, Inc., Tulsa, EUA).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram realizadas as determinações de teor de umidade, cinzas, lipídios, proteínas, carboidrato por diferenciação, valor energético total por cálculo, pH,

acidez total titulável e vitamina C.

3.1 UMIDADE, CINZAS, LIPÍDIOS, PROTEÍNAS E CARBOIDRATOS

Os valores dos parâmetros de umidade obtidos, a partir da análise das coletas realizadas nos meses de setembro, outubro e novembro, foram expressos em média, $76,63 \pm 0,42$, $70,67 \pm 0,99$ e $75,90 \pm 0,01$, respectivamente. A medida padrão de umidade para pescado pode variar de 64 a 90% (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2009). De acordo com os estudos de Salles (2017) os valores das médias encontrados para determinação de teor de umidade foi $74,23 \pm 2,94$, quando comparados com os resultados obtidos no presente trabalho, a amostra encontra-se aproximado do parâmetro da análise físico-química da carne de um molusco bivalve, o sarnambí no estado do Pará, no qual os valores das médias encontrados para determinação foram $74,40 \pm 3,25$. Segundo Cecchi (2003), a determinação da umidade é uma das medidas mais importantes, relacionada com a qualidade e composição de um alimento, tendo forte influência na velocidade de deterioração do mesmo. Sendo assim, o teor de umidade expresso no presente estudo não apresenta riscos de fácil deterioração.

O teor de cinzas apresentou valores percentuais nos meses de setembro, outubro e novembro respectivamente de $0,89 \pm 0,02$, $0,42 \pm 0,03$ e $0,99 \pm 0,02$ para primeira, segunda e terceira amostra, valores próximos dos resultados no trabalho de Almeida, (2019), e valores diferentes comparados aos resultados no molusco Sururu onde foi detectado 1,56% de acordo com o trabalho de Brito et al. (2007). E também ao trabalho de Portella (2005), que obteve o valor de 1,76% e 2,25% para espécies de ostras. O teor encontrado neste estudo é considerado baixo, mas que é explicado pelas amostras terem um grande potencial de umidade. O parâmetro de cinzas é considerado útil, pois permite a verificação do valor nutricional e qualidade funcional do alimento, pois este é constituído por Potássio (K), Sódio (Na), Magnésio (Mg) e Cálcio (Ca).

Tabela 1– Resultados dos parâmetros de umidade, cinzas, lipídios, proteínas e carboidratos, nos meses de setembro, outubro e novembro, expressos em média \pm desvio padrão.

PARÂMETROS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Umidade (%)	76.63 ± 0.42	70.67 ± 0.99	75.90 ± 0.01
Cinzas	0.89 ± 0.02	0.42 ± 0.03	0.99 ± 0.02
Lipídios	0.13 ± 0.008	0.14 ± 0.016	0.20 ± 0.013
Proteínas	6.87 ± 0.049	5.64 ± 0.018	6.57 ± 0.026
Carboidratos (%)	15.70 ± 0.46	23.3 ± 2.20	16.45 ± 0.001

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

As análises de lipídios determinaram os seguintes valores 0,13% na amostra 1 e de 0,14% na amostra 2 e 0,20% na amostra 3, valores baixos em comparação ao trabalho de Salles (2017), que foi de 3,00% para espécies de molusco como sarnambi e valor aproximado ao trabalho de Portella (2005), que obteve 0,51% e 0,27% para espécies de ostras. De acordo com Martins (2009), existem evidências limitadas de que, a avaliação e o aconselhamento nutricional, combinados com suplementos ricos em energia, que contenham proteínas, lipídios e hidratos de carbono, para pacientes com TB possam ser melhores que a avaliação e o aconselhamento nutricional isolados, para auxiliar no ganho de peso.

Dentre os parâmetros de proteína alcançados, não houve valores com diferenças significantes. Na primeira amostra obtivemos os valores de 6,87±0,049 e na segunda amostra valores de 5,64±0,018, e na terceira amostra os valores foram de 6,57±0,026, resultados parecidos aos expostos no trabalho de Almeida (2019). Valores diferentes do trabalho de Salles et al. (2017), que expressou as características físico-químicas do molusco sarnambi, onde o resultado foi 13,95 e 14,40% de proteína, resultados superiores comparados a este trabalho. Segundo Lazzari (2016), a subnutrição energético-proteica tem alta prevalência em adultos com TB piorando o perfil imunológico e aumentando a morbidade e mortalidade. Esse processo cursa com diminuição progressiva das reservas corporais de massa muscular e de gordura resultando em emagrecimento acentuado. As evidências, na sua maioria, sustentam a tentativa de obter um

aporte energético aumentado (aproximadamente 35-40 kcal/kg de peso ideal), com uma composição proteica normal ou ligeiramente aumentada (1,2-1,5 g/kg de peso corporal ideal). Isto é facilmente conseguido através da dieta e do uso de suplementos energéticos e proteicos (MARTINS, 2009).

Os teores de carboidratos apresentaram valores médios elevados, 15,70±0,46 no mês de setembro, 23,73±2,20 no mês de outubro, e de 16,45±3,19 no mês de novembro, quando comparados a outros estudos. Ao comparar os resultados deste estudo com os valores obtidos por Franco (2002), verifica-se que a carne deste molusco apresentou níveis mais altos que o mexilhão (4,5 %) e a ostra (5,9 %). Em comparação a caracterização físico-química do sarnambi, Salles (2017) as amostras apresentaram valores médios de carboidratos de 1,31 % e 1,20 % para os Locais A e B, respectivamente, sendo assim, as amostras do presente estudo apresentaram alto teor de carboidratos. O Ministério da saúde (2005) preconiza a ingestão diária recomendada de carboidratos é de 50% a 60% do valor calórico total, em pacientes com TB a ingestão de carboidrato deve ser aumentada, pois as necessidades calóricas também aumentam.

5.2 VALOR ENERGÉTICO TOTAL

Os resultados foram obtidos a partir da Equação de Bryant e Atwater, no qual é preciso obter as quantidades, em gramas, de carboidrato (C), proteína (P) e gordura (G) presentes em cada grama de amostra (g/g). Expressos a partir da equação abaixo:

$$V.E = 4C + 4P + 9G$$

Tabela 2– Valor energético dos meses de setembro, outubro e novembro, expressos em média ± desvio padrão

PARÂMETRO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
V. energético (%)	91.46 ± 0.90	118.78 ± 0.95	93.88 ± 0.89

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

O valor energético total obtidos nas amostras de *Teredo spp.* nos meses de setembro e outubro e novembro, foram respectivamente 91,46 kcal/100g, 118,78 kcal/100g e 93,88 kcal/100g, caracterizando assim o turu como um alimento calórico, quando comparado a outros alimentos, como sarnambi, camarão, ostra e mexilhão. O estudo de Salles (2017), as médias dos valores calóricos das amostras do sarnambi (86,64kcal/100g e 86,92kcal/100 g para os Locais A e B, respectivamente) mostram que esta carne é menos calórica que o camarão (101 kcal/100g) e a ostra (96 kcal/100 g). E mais calórica que o mexilhão (62,76 kcal/100g) (FURLAN,2007). De acordo com Martins (2009), as evidências, na sua maioria, sustentam a tentativa de obter um aporte energético aumentado (aproximadamente 35-40 kcal/kg de peso ideal). Um estudo de caso de Francisqueti (2011), Terapia Nutricional foi mantida durante 21 dias, nos primeiros 15 dias, o aporte calórico foi de 1000 kcal (30 kcal/kg de peso do paciente) e de 1,2g de proteína/kg de peso, apresentando um ganho ponderal de 1,9kg. Diante da estabilidade do paciente, o aporte calórico na última semana foi aumentado para 35 kcal/kg/peso e 1,5g de proteína/kg/peso. As recomendações de energia, recomenda-se iniciar com 25kcal/kg/dia para pacientes em cuidado intensivo.

Gráfico 1 – Expressão dos resultados de valor energético total obtidos

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

5.3 pH, ACIDEZ E VITAMINA C

Para acidez total titulável os parâmetros médios encontrados (Tabela 3), foram de 0,48 em setembro, 0,64 em outubro e 0,74 em novembro, quando comparados

aos estudos realizado por Almeida (2019) que conta com valores um pouco distante, pois as observações em seus estudos indicam em médias de acidez de $0,004 \pm 0,001$ para moluscos crus.

Tabela 3 – Valores de pH, acidez e vitamina C, para o Turu coletado nos meses setembro, outubro e novembro, expressos em média \pm desvio padrão

PARÂMETROS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
pH (%)	$6,33 \pm 0,094$	$6,43 \pm 0,12$	$5,99 \pm 0,014$
Acidez (%)	$0,48 \pm 0,005$	$0,64 \pm 0,05$	$0,74 \pm 0,02$
Vitamina C (%)	$0,62 \pm 0,05$	$0,41 \pm 0,01$	$0,35 \pm 0,008$

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Os valores médios de pH do turu in natura expressos são de 6,33 em setembro, 6,43 em outubro e 5,99 em novembro. Embora apresente alto teor de acidez, em relação a pH, os valores médios novamente vêm sendo inferior à média de pH 7 (SALLES et al., 2017). Foram encontrados valores próximos de pH em ostras in natura, valor obtido por Cruz Romero et al. (2008), sendo de 6,45% e por Soares et al. (2015), que encontraram o valor de 6,5%. Resultado também encontra-se dentro da variação descrita por Ramos et al. (2010) de 5,7% a 6,6% para *Crassostrea gigas* pertencentes as fazendas marinhas localizadas na Baía Sul da Ilha de Santa Catarina.

As análises de vitamina C realizadas, obtiveram os parâmetros médios de $0,62 \pm 0,05$ mg no mês de setembro, $0,41 \pm 0,01$ mg no mês de outubro e $0,36 \pm 0,008$ mg no mês de novembro. Alterações complexas causadas pela TB, ocorrem no metabolismo dos macronutrientes, contudo a resposta à infecção também inclui um dano profundo no estado dos micronutrientes nos pacientes. O aumento da energia gasta e o enfraquecimento dos tecidos podem estar associados à infecção relacionando com o aumento das necessidades de micronutrientes, como vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, ferro, selênio e zinco (RANGE et al., 2006; SCHON et al.,

2003; RANGE et al., 2005; VILLAMOR et al., 2008). Um indivíduo com TB, que não consiga suprir as necessidades vitamínicas e minerais apenas da dieta (devido à falta de apetite), deve ser suplementado com vitaminas e minerais, que providenciem 50 a 150% das recomendações diárias, o que pode aumentar a eficácia da terapia, principalmente devido à emergência da multirresistência (RALPH et al., 2004).

Recomenda-se o consumo padrão para homens 0,90mg/dia e para mulheres 0,75mg/dia, para indivíduos saudáveis, sendo que este molusco (*Teredo spp.*) é consumido ainda com adição de limão (*Citrus latifolia*). Quando adicionado 6 gotas de limão, que equivale 2,3mg de vitamina C, em 100g de turu, no qual sua média a partir dos resultados obtidos equivalem à 0,59mg de vitamina C, deste modo o paciente com tuberculose poderá vir a suprir as necessidades diária de vitamina C.

6 CONCLUSÃO

Nas amostras analisadas foram constatados que os valores de umidade, pH e acidez, permanecem dentro do que é característico para molusco, quando comparado aos estudos de Almeida (2019) e Salles (2017), enquanto os valores de cinzas e lipídeos, encontrados estiveram abaixo. Os valores relevantes e elevados para utilização do mesmo em benefício a pacientes com tuberculose foram os de proteína, carboidratos, vitamina C e valor energético total, o teor de vitamina C, se justifica e torna-se ainda maior devido a adição do limão que é a forma comum de consumo.

Portanto as análises comprovam que o Turu é um alimento rico em substâncias consideradas essenciais para o bom funcionamento do organismo, contendo alta quantidades de macros e micronutrientes necessários, para um paciente diagnosticado com TB, podendo ser utilizado como um complemento alimentar natural de baixo custo, revigorante de fácil absorção, sendo uma opção a substituir a suplementação sintética.

Qualquer suplementação independente de ser natural, deve ser utilizada conforme as necessidades de cada indivíduo. Segundo os resultados obtidos, 100

gramas de turu adicionadas de 6 gotas de limão, antes da primeira refeição supriria partes das necessidades nutricionais de um portador da doença, necessitando assim de estudos mais aprofundados em busca da composição nutricional mais completa destes moluscos bivalves.

REFERÊNCIAS

ALI, A. O. A; PRINS, M. H. Patient knowledge and behavioral factors leading to non-adherence to tuberculosis treatment in Khartoum. **Journal of Public Health and Epidemiology**, v. 8, n. 11, p. 316–325, 2016.

ALMEIDA, A. M. F. **Avaliação físico-química de turus (bivalvia: teredinidae) de curuçá, Pará.** 2019. 34 p. Trabalho de conclusão de curso. Engenharia de Pesca, Universidade Federal Rural da Amazônia. Belém. 2019.

ALVES, R. R. N.; ROSA, I. L.; SANTANA, G. G. The Role of Animal-derived Remedies as Complementary Medicine in Brazil. **Bioscience Journal**, v. 57, n. 11, p. 949-955, 2007.

ALVES, R. R. N.; DIAS, T. L. P. Usos de invertebrados na medicina popular no Brasil e suas implicações para conservação. **Tropical Conservation Science**, v.3, n.2, p.159-174, 2010.

AOAC: Association Of Official Analytical Chemists. Official Methods Of Analysis Of AOAC International. **17th ed., AOAC International, Arlington**, 2000.

Aviz, D. et al. Macrofauna associada às galerias de *Neoteredo reynei* (Bartsch, 1920) (Mollusca: Bivalvia) em troncos de *Rhizophora mangle* Linnaeus durante o período menos chuvoso, em manguezal de São Caetano de Odivelas, Pará (costa norte do Brasil). **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi: Ciências Naturais**. v. 4, n. 1, p. 47-55, 2009.

BARBOZA, R. S. L.; BARBOZA, M. S. L.; PEZZUTI, J. C. B. Aspectos culturais da zooterapia e dieta alimentar de pescadores artesanais do Litoral Paraense. **Fragmentos de cultura**, n. 2, v. 24, p. 267-284, 2014.

BERALDO, A. A. et al. Adherence to tuberculosis treatment in Primary Health Care: perception of patients and professionals in a large municipality. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, v. 21, n. 4, p. 1-8, 2017.

BRASIL, Food Ingredients. Propriedades funcionais das proteínas do peixe. **Revista Food Ingredients**, v. 8, n. 1, p. 23-32, 2009.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Métodos analíticos físico-químicos para controle de produtos cárneos e seus ingredientes, sal e salmoura**. Instrução Normativa nº. 20, de 21 de julho de 1999. Brasília: Diário Oficial da União, Seção 1, de 27 de julho de 1999.

BRASIL. Ministério da Saúde: Secretaria de Atenção à Saúde: Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição. **Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável**. Edição Especial. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis – DCCI. **Boletim Epidemiológico Especial**. Boletim Epidemiológico de Tuberculose. MS/CGDI. 1ª Edição. Brasília, 2020.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. **Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil**. Brasília, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN. **TUBERCULOSE: Casos confirmados notificados**. Brasília, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico. **O controle da tuberculose no Brasil: avanços, inovações e desafios**. v. 44, n. 2, p. 1-13. Brasília, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. **Perspectivas brasileiras para o fim da tuberculose como problema de saúde pública**. Boletim Epidemiológico. v. 47, n. 13, p. 1-40. Brasília, 2016.

BRASIL. Ministerio do Meio Ambiente. **Atlas dos Manguezais do Brasil**. Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, v.82, n. 8, 2018.

BRITO, G. Q. et al. **Determinação dos teores de umidade, cinzas e proteínas do mexilhão *Mytella falcata* (sururu) coletado no estuário do rio Potengi Natal/RN**. In: XLVII Congresso Brasileiro de Química, Natal/RN, 2007.

BRITO, T. L. **Prospecção metagenômica e cultivo-dependente de substâncias bioativas produzidas por bactérias associadas aos moluscos da família Teredinidae e estudo da citotoxicidade do tartrolon D**. 2018. 112 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia). Faculdade de medicina, Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2018.

BRAND-MILLER, J. C.; HOLT, S. H. A. Australian Aboriginal plant foods: a consideration of their nutritional composition and health implications. **Nutrition Research Reviews**, v. 11, n. 1, p. 5-23, 1998.

CAVALCANTE, A. et al. Tratamento da tuberculose: dificuldades enfrentadas por pacientes de uma unidade de saúde do acre. **Enciclopédia Biosfera: Centro Científico Conhecer**, v. 16, n. 30, p. 603-613, 2019.

CECCHI, H. M. **Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos**. 2ª Ed. São Paulo: Editora UNICAMP, 2003.

CHUN, R. F.; ADAMS, J. S.; HEWISON, M. Immunomodulation by vitamin D: implications for TB. **Expert Review of Clinical Pharmacology**, v. 4, n. 5, p. 583-591, 2011.

COMAS, I. et al. Out-of-Africa migration and Neolithic coexpansion of *Mycobacterium tuberculosis* with modern humans. **Nature Genetics**, v. 45, n. 10, p. 1176-1182, 2013.

CONDE, M. B. et al. III Diretrizes para Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 35, n. 10, p. 1018-1048, 2009.

COSTA NETO, E. M. A zooterapia popular no Estado da Bahia: registro de novas espécies animais utilizadas como recursos medicinais. **Ciência e Saúde Coletiva**, v.16, p.1639–1650, 2011.

COUTO, D. S. et al. Fatores determinantes para o abandono do tratamento da tuberculose: representações dos usuários de um hospital público. **Saúde em Debate**, v. 38, n. 102, p. 572–581, 2014.

CRUZ ROMERO, M. C.; KERRY, J. P.; KELLY, A. L. Fatty acids, volatile compounds and colour changes in high-pressure-treated oysters (*Crassostrea gigas*). **Innovative Food Science and Emerging Technologies**, v. 9, n. 9, p. 54–61, 2008.

DESLANDES, S. F.; MITRE, R. M. A. Processo comunicativo e humanização em saúde. **Interface: Communication Health Education**, v. 13, n. 1, p. 641- 649, 2009.

DIAS, A. A. L. et al. Life experiences of patients who have completed tuberculosis treatment: A qualitative investigation in southeast Brazil. **BMC Public Health**, v. 13, n.1, p. 1–9, 2013.

FERREIRA, F. S. **Avaliação do uso e da comercialização de zooterápicos no Cariri cearense e caracterização biológica da banha de Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839) (Squamata: Teiidae)**. 2009. 56 p. Dissertação (Mestrado em Bioprospecção Molecular), Departamento de Química Biológica, Universidade Regional do Cariri, Fortaleza, 2009.

FIGUEIREDO, N. Os bichos que curam: animais e a medicina de Folk em Belém do Pará. **Boletim Museu Pará: Emílio Goeldi**, v. 10, n. 1, p. 75-91, 1994.

FURLAN, F. E. **Vida útil dos mexilhões *Perna* cultivados no litoral norte de São Paulo: Aferição dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos**. 2007. 95 p.

Dissertação (Bacharelado em Ciências Biológicas). Escola Superior de Agricultura “Luiz Queiroz”. Piracicaba, São Paulo, 2007.

FRANCISQUETI, F. V. Terapia nutricional em paciente com tuberculose e gastrectomia: relato de caso. **Revista Brasileira de Nutrição Clínica**, v. 27, n. 1, p. 65-68, 2011.

FRANCO, G. V. E. **Nutrição: texto Básico e Tabela de Composição Química de Alimentos**. 6. ed. São Paulo. Livraria Atheneu, 2002.

FREITAS, L. M.; MELLO, R. L. S. Distribuição de Moluscos Perfuradores de Madeira (Bivalvia-Teredinidae) no Estuário do Rio Manguaba, Japaratinga-Porto de Pedras, Estado de Alagoas de Acordo com a Salinidade. **Tropical Oceanography**, v. 29, n. 2, p. 183-192, 2001.

GIROTI, S. K. O. et al. Perfil dos pacientes com tuberculose e os fatores associados ao abandono do tratamento. **Cogitare Enfermagem**, v. 2, n. 15, p. 271-277, 2010.

GOMES, R. D. M. **Tuberculose multirresistente**. 2008. 121 p. Dissertação (Mestrado em Medicina), Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior, Portugal, 2008.

GUPTA, K. et al. Tuberculosis and nutrition. **Indian Chest Society**, v. 26, n. 1, p. 9, 2009.

HORSBURGH, et al. Treatment of Tuberculosis. **New England Journal of Medicine**, v. 373, n. 22, p. 2149-60, 2015.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ [2008]. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. v. 1: **Métodos químicos e físicos para análise de alimentos**, 4 ed. São Paulo: IMESP, 2008. 1020p. Disponível em:<<http://www.ial.sp.gov.br/index.html>>. Acesso em: 16 de out. 2020.

JOHANSEN, F. D. C. **Fatores associados ao óbito por coinfeção tuberculose e hiv no brasil em 2011**. 2015. 128 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Tropical),

Faculdade de Medicina, Universidade de Brasília, Brasília, 2015.

KANT, S.; GUPTA, H.; AHLUWALIA S. Significance of nutrition in pulmonary tuberculosis. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**. v. 55, n. 7, p. 955-963, 2015.

LAZZARI, T. K. **Avaliação nutricional de pacientes hospitalizados com tuberculose pulmonar**. 2016. 144 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Pneumológicas), Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016.

LOPES, S. G. B. C. **Instituto de Biociências da USP: pesquisa ajuda a compreender molusco que é capaz de digerir madeira**. Pesquisa ajuda a compreender molusco que é capaz de digerir madeira. 2003. Disponível em: <http://www.usp.br/agen/repgs/2003/pags/065.htm>. Acesso em: 12 nov. 2020.

MACIEL, I. L. S. **O mangue como unidade geográfica de análise: o espaço de vivência e produção comunitária nos manguezais da comunidade de Jutaí no município de São Caetano de Odivelas – PA**. 2009. 121 p. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2009.

MARTINS, D. F. N. F. **A malnutrição e a importância da suplementação vitamínica e mineral em pacientes com tuberculose**. 2009. 55f. Monografia (Especialização Nutrição e alimentação), Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, Universidade do Porto, Porto, 2009.

MOURA, F. B. P.; MARQUES, J. G. W. Zooterapia popular na Chapada Diamantina: uma medicina incidental. **Ciência e Saúde Coletiva**, v.13, n.2, p. 2179-2188, 2008.

MÜLLER, A. C. P.; LANA, P. C. **Manual de identificação de moluscos bivalves da família dos teredinídeos encontrados no litoral brasileiro**. 1 ed. Curitiba. Editora UFPR, 2004.

NOGUEIRA, C. R. et al. Aspectos antropométricos, bioquímicos e sintomatológicos em mulheres com tuberculose pulmonar. **Revista de Ciências Médicas**, v.15, n. 4, p. 281-288. 2006.

OLIVEIRA, L. M. P. **Estratégias educativas para a redução do abandono do tratamento da tuberculose em ambiente não formal de ensino**. 2017. 195 p. Tese (Doutorado em Ensino em Biociências e Saúde), Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2017.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Doenças Transmissíveis e Não-Transmissíveis**. Genebra, Suíça, 2019.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Global tuberculosis report 2019**. Genebra, Suíça, 2019.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Relatório global de TB 2015**. Genebra, 2015.

PAALVAST, P.; VELDE, G. What is the main food source of the shipworm (*Teredo navalis*) A stable isotope approach. **Journal of Sea Research**, v. 80, n. 4, p. 58-60, 2013.

PATON, N. I. et al. Randomized controlled trial of nutritional supplementation in patients with newly diagnosed tuberculosis and wasting. **The American Journal Of Clinical Nutrition**, v. 80, n. 2, p. 460-465, 2004.

PEDROSA, L. F. C.; COZZOLINO, S. M. F. Composição Centesimal e de minerais de mariscos crus e cozidos da cidade de Natal/RN. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, v. 21, n. 2, p. 154 -157, 2001.

PEQUENO, S. F. et al. Vitamina D como agente coadjuvante no tratamento da tuberculose pulmonar. **Revista Brasileira de Educação e Saúde**, v. 9, n.4, p. 171-176, 2019.

PEREIRA, A. G. L. et al. Spatial distribution and socioeconomic context of tuberculosis. **Revista de Saúde Pública**, v. 49, n. 2, p.1-8, 2015.

PEREIRA, R. S. et al. Atividade antibacteriana de óleos essenciais em cepas isoladas de infecção urinária. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 38, n. 2, p. 326-328, 2004.

PIVA, S. G. N. et al. Prevalence of nutritional deficiency in patients with pulmonary tuberculosis. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 39, n. 4, p. 476-483, 2013.

PORTELLA, C. G. **Avaliação da qualidade da ostra nativa *Crassostrea brasiliana* congelada em concha em função da composição química e análise sensorial**. 2005. 75p. Dissertação (Mestrado em Aqüicultura) – CAUNESP – CENTRO DE AQUICULTURA DA UNESP, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2005.

RABAHI, M. F. et al. Tuberculosis treatment. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 43, n. 6, p. 472-486, 2017.

RAMOS, R. J. et al. Microrganismos indicadores de qualidade higiênico-sanitária em ostras (*Crassostrea gigas*) e águas salinas de fazendas marinhas localizadas na Baía Sul da Ilha de Santa Catarina, Brasil. **Revista do Instituto Adolfo Lutz**, n. 69, v. 1, p. 29-37, 2010.

RALPH, A. P. et al. L-arginine and vitamin D: novel adjunctive immunotherapies in tuberculosis. **Trends Microbiologia**, v.16, n. 7, p. 336-44, 2008.

RANGE, N. C. J. et al. The effect of multi-vitamin/mineral supplementation on mortality during treatment of pulmonary tuberculosis: a randomised two-by-two factorial trial in Mwanza. **British Journal of Nutrition**, v. 95, n. 4, p. 762-70, 2006.

RANGE, N. A. et al. The effect of micronutrient supplementation on treatment outcome in patients with pulmonary tuberculosis: a randomized controlled trial in Mwanza. **Tropical Medicine and International Health**, v. 10, n. 9, p. 826-32, 2005.

RESENDE, L. S. O.; SANTOS NETO, E. T. Risk factors associated with adverse reactions to antituberculosis drugs. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 41, n. 1, p. 77-89, 2015.

RUPPERT, E. E.; FOX, R. S.; BARNES, R. D. **Zoologia dos Invertebrados**. 1145 p. 7ª ed. Editora Roca, São Paulo, 2005.

SALLES, P. B. D.; MACEDO, Y. B.; FIGUEIREDO, E. L. Caracterização físico-química e microbiológica da carne do molusco Bivalve Sarnambi (*Phacoides pectinitus*) coletado nas praias em Algodual e Salinópolis, no Pará. **Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial**, v. 11, n. 1, p. 2245-2261, 2017.

Sanchez-Alferez, A. S.; Alvarez-Leon, R. *Neoteredo reynei* (Bivalvia: Teredinidae) in mangrove swamps of the Colombian Caribbean. **Revista de Biologia Tropical**, v. 48, n. 2-3, p. 720, 2000.

SANTOS, B. L. O uso terapêutico do turu (*Neoteredo reynei*) em uma comunidade de São Caetano de Odivelas-PA. In: LVII Congresso Brasileiro de Química, São Luís/ MA, 2018.

SANTOS, V. F. N.; PASCOAL, G. B. Aspectos gerais da cultura alimentar paraense. **Revista da Associação Brasileira de Nutrição-RASBRAN**, v. 5, n. 1, p. 73-80, 2013.

SANTOS-FITA, D.; COSTA-NETO, E. M. As interações entre os seres humanos e os animais: a contribuição da etnozootologia. **Revista Biotemas**, vol. 20, n. 4, p. 99-110, 2007.

SCHON, T. E. D. et al. Arginine as an adjuvant to chemotherapy improves clinical outcome in active tuberculosis. **European Respiratory Journal**. v. 21, n.3, p. 483-8, 2003.

SEIXAS FILHO, J. T.; SILVA, C. A. F. **III seminário das águas mangues do rio**. 9. ed. Rio de Janeiro: Hp Comunicação Editora, 2017. 114 p.

SILVA, C. A.; TOGNELLA, M. M. P. Biodiversidade desconhecida: registro de *Nausitora fusticula* (bivalvia, teredinidae) para a região norte do estado do espírito santo. **Enciclopédia biosfera: centro científico conhecer**, v. 9, n. 16; p. 2453-2461, 2013.

SILVA, E. A.; SILVA, G. A. O sentido de vivenciar a tuberculose: estudo sobre representações sociais das pessoas em tratamento. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 26, n. 4, p. 1233-47, 2016.

SILVA, S. I. L. **O Estado Nutricional na Tuberculose Pulmonar**. 2015. 36 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição Clínica), Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, Universidade do Porto, Porto, 2015.

SOARES, L.; TOSATI, J. V.; LIMA, M. De.; LERIN, L. A.; MONTEIRO, A. R. Evaluation of CO₂ absorption and desorption rate in oysters (*Cassostrea gigas*) using the soluble gas stabilization method. **International Journal of Food Science and Technology**, v. 50, n. 5, p. 1089-1094, 2015.

SOTGIU, G. et al. The ERS-endorsed official ATS/CDC/IDSA clinical practice guidelines on treatment of drug-susceptible tuberculosis. **European Respiratory Journal**, v. 48, n. 4, p. 963-971, 2016.

SOUZA, S. S.; SILVA, D. M. G. V. Grupos de Convivência: contribuições para uma proposta educativa em Tuberculose Living. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 60, n. 2, p. 590-585, 2007.

TALON, L. C.; PEREIRA, P. C. M. Perfil nutricional de pacientes com tuberculose internados em enfermaria de moléstias infecciosas e parasitárias. **REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA**, v. 2, n. 25, p. 13-109, 2010.

VILLAMOR, E. M. F. et al. A trial of the effect of micronutrient supplementation on treatment outcome, T cell counts, morbidity, and mortality in adults with pulmonary tuberculosis. **The Journal of Infectious Diseases**, v. 197, n. 11, p. 1499-505, 2008.

VON ESSEN, M. R. et al. Vitamin D controls T cell antigen receptor signaling and activation of human T cells. **Nature Immunology**, v. 11, n. 4, p. 344–349, 2010.

WALKER, T. M. et al. Whole-genome sequencing to delineate Mycobacterium tuberculosis outbreaks: a retrospective observational study. **The Lancet infectious diseases**, v. 13, n. 2, p. 137-146, 2013.

YANG, J. C. et al. The complete genome of Teredinibacter turnerae T7901: an intracellular endosymbiont of marine wood-boring bivalves (shipworms). **Journal PloS one**, v. 4, n. 7, p. 6085, 2009.

ZHANG, X.; WEI, W.; TAN, R. Symbionts, a promising source of bioactive natural products. **SCIENCE CHINA CHEMISTRY**, v. 58, n. 7, p. 1097–1109, 2015.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil